

Vol. III
No. 11
Enero - Abril
2026

María del Carmen Alba Moreno

Universidad de La Habana
Cuba

mariadelcarmenalbamoreno@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2735-7988>

Cómo citar este texto:

Alba Moreno, M. C. (2026). Impacto del exilio español en la educación en República Dominicana (1939-1945). Revista Holón. Vol. III, No. 11. Enero – Abril 2026. Pp. 35-47. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 noviembre 2025

Aceptado: 1 diciembre 2025

Publicado: Enero - Abril de 2026

Indexada y catalogado por:

Impacto del exilio español en la educación en República Dominicana (1939-1945)

Impact of Spanish exile on education in the Dominican Republic (1939-1945)

María del Carmen Alba Moreno

Universidad de La Habana

Cuba

mariadelcarmenalbamoreno@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2735-7988>

RESUMEN

El artículo de investigación que se presenta amplía el conocimiento sobre el impacto de los republicanos españoles en la educación dominicana, documentando los centros escolares que se establecieron y los procesos de apropiación sociocultural de su proyecto escolar. El contexto sugiere una metodología histórico-educativa. Este enfoque implica el análisis crítico de fuentes primarias de archivo (documentos, memorias) y referencias bibliográficas, para reconstruir hechos históricos desde una perspectiva pedagógica. El estudio concluye que el impacto de los exiliados españoles fue significativo, al crear veintinueve escuelas en las cuales se introdujeron metodologías pedagógicas modernas, así como renovar currículos y planes de estudio. Su labor se vio limitada tanto por la brevedad de la estancia (1939-1945) como por las restricciones impuestas por el régimen de Trujillo. La investigación contribuye a la comprensión de este momento particular en la educación dominicana, a la vez que enriquece los estudios sobre la diáspora provocada por la guerra civil española y el franquismo y sus aportes a la modernización cultural en los contextos de acogida.

Palabras clave: Historia, educación, modernización, renovación pedagógica, España, República Dominicana.

Abstract

This research article expands our understanding of the impact of Spanish Republicans on Dominican education, documenting the schools they established and the processes of sociocultural appropriation of their educational project. The context suggests a historical-educational methodology. This approach involves the critical analysis of primary archival sources (documents, memoirs) and bibliographic references to reconstruct historical events from a pedagogical perspective. The study concludes that the impact of the Spanish exiles was significant, as they created twenty-nine schools in which modern pedagogical methodologies were introduced, along with updated curricula and study plans. Their work was limited both by the brevity of their stay (1939-1945) and by the restrictions imposed by the Trujillo regime. This research contributes to the understanding of this particular moment in Dominican education, while also enriching studies on the diaspora caused by the Spanish Civil War and the Franco regime, and its contributions to cultural modernization in the host countries.

Keywords: History, education, modernization, pedagogical renewal, Spain, Dominican Republic.

O IMPACTO DO EXÍLIO ESPANHOL NA EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA DOMINICANA (1939-1945)

Resumo

Este artigo de pesquisa amplia nossa compreensão do impacto dos republicanos espanhóis na educação dominicana, documentando as escolas que fundaram e os processos de apropriação sociocultural de seu projeto

educacional. O contexto sugere uma metodologia histórico-educacional. Essa abordagem envolve a análise crítica de fontes primárias de arquivo (documentos, memórias) e referências bibliográficas para reconstruir eventos históricos a partir de uma perspectiva pedagógica. O estudo conclui que o impacto dos exilados espanhóis foi significativo, pois criaram vinte e nove escolas nas quais foram introduzidas metodologias pedagógicas modernas, juntamente com currículos e planos de estudo atualizados. Seu trabalho foi limitado tanto pela brevidade de sua permanência (1939-1945) quanto pelas restrições impostas pelo regime de Trujillo. Esta pesquisa contribui para a compreensão desse momento específico da educação dominicana, ao mesmo tempo que enriquece os estudos sobre a diáspora causada pela Guerra Civil Espanhola e pelo regime franquista, e suas contribuições para a modernização cultural nos países de acolhimento.

Palavras-chave: História, educação, modernização, renovação pedagógica, Espanha, República Dominicana.

L'IMPACT DE L'EXIL ESPAGNOL SUR L'EDUCATION EN REPUBLIQUE DOMINICAINE (1939-1945)

Résumé

Cet article de recherche approfondit notre compréhension de l'impact des républicains espagnols sur l'éducation en République dominicaine, en documentant les écoles qu'ils ont fondées et les processus d'appropriation socioculturelle de leur projet éducatif. Le contexte suggère une méthodologie historico-éducative. Cette approche repose sur l'analyse critique de sources d'archives primaires (documents, mémoires) et de références bibliographiques afin de reconstituer les événements historiques dans une perspective pédagogique. L'étude conclut que l'impact des exilés espagnols a été significatif, puisqu'ils ont créé vingt-neuf écoles où des méthodologies pédagogiques modernes ont été introduites, ainsi que des programmes et des plans d'études actualisés. Leur action a été limitée à la fois par la brièveté de leur séjour (1939-1945) et par les restrictions imposées par le régime de Trujillo. Cette recherche contribue à la compréhension de cette période particulière de l'histoire de l'éducation dominicaine, tout en enrichissant les études sur la diaspora engendrée par la guerre civile espagnole et le régime franquiste, et sa contribution à la modernisation culturelle des pays d'accueil.

Mots clés : Histoire, éducation, modernisation, nouveau pédagogique, Espagne, République dominicaine.

INTRODUCCIÓN

El exilio español fue consecuencia de los violentos conflictos generados por la Guerra Civil (1936-1939) y la represión una vez instaurado Francisco Franco en el poder. Su resultante inmediato, el éxodo de una significativa cifra de intelectuales, pedagogos y profesionales hacia otros horizontes menos convulsos. República Dominicana destacó inicialmente por ser destino de muchos exiliados.

Este fenómeno devino en un capítulo crucial en la historia del país ibérico, pero también en el sistema educativo dominicano, donde dejó hondas huellas. Este artículo se propuso analizar cómo las experiencias y prácticas pedagógicas de los exiliados españoles que se relacionaron con el magisterio, enriquecieron el contexto educativo en ese país, así como el diálogo cultural, cuya herencia aún perdura. Para ello se emplearon los

métodos histórico y analítico en tanto permiten la revisión de diversas fuentes, a la vez que considerar el entramado social y político en que ocurrieron los hechos, facilitando la reconstrucción de la multicausalidad detrás de las transformaciones escolares (Sáez Rosenkranz, 2016)

El exilio español ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, tales como la historia, la sociología y la demografía en ambos lados del océano, con especial interés de investigación luego de consolidada la democracia en España. Sin embargo, queda mucho por hacer. De manera particular en el caso de República Dominicana algo se ha avanzado en los últimos años, pero quedan nichos sin explorar o débilmente explorados por lo que resta un abanico de oportunidades de investigación, tal es el caso del exilio pedagógico (Alba, 2023). En general puede afirmarse que los estudios se han centrado básicamente en aspectos socio económicos y demográficos, la influencia cultural e integración en las sociedades receptoras (González Tejera, 2012; Herrerin, 2005; Alfonseca, 2007; 2010), aunque no menos importante ha sido la demostración y contextualización del carácter transitorio del exilio en este país. (Naranjo y Puig Samper, 2009).

Si bien puede afirmarse que los estudios recientes han ampliado el conocimiento general sobre la influencia en la educación de los exiliados españoles, persisten sus limitaciones, asociadas básicamente a la dispersión y fragmentación documental, a las limitaciones en los estudios regionales y comparativos y al insuficiente uso del testimonio como fuente para la recuperación de la memoria histórica.

Investigaciones como las de Alfonseca (2019) modifican y actualizan acerca del número de centros fundados por casi todo el país y su impacto en el sistema educativo y en la sociedad dominicana, ampliando la visión tradicional y demostrando el impacto profundo y diverso de los exiliados, no solo en la sociedad en general, sino en la pedagogía en particular. Así mismo las publicaciones evidencian el proceso de apropiación sociocultural, los métodos empleados, la promoción de un pensamiento crítico y la aceptación con limitaciones y vigilancia por parte del régimen de Trujillo. (Alba y Prieto, 2018; y Cruz Orozco, 2011)

A este particular dedica espacio Cruz Orozco (2011) en el trabajo titulado “El exilio pedagógico español, de 1939. Datos, reflexiones e interpretaciones”. El mismo se centra en el análisis global de las experiencias educativas y centros escolares, oficiales o privados, en los cuales intervinieron los exiliados y su impacto en el tiempo e identidades nacionales en países como México, República Dominicana, Cuba, Argentina o Chile. En el análisis particular de República Dominicana, el autor destaca cómo las condiciones existentes en el país y el carácter temporal que asumió allí el exilio, hicieron mella en la creación, consolidación y perdurabilidad de los centros educativos creados, sin negar la importancia que los maestros exiliados tuvieron en la modernización del sistema educacional dominicano.

En síntesis, puede afirmarse que las investigaciones recientes en el ámbito que nos ocupa, si bien han avanzado ocupando un lugar importante en la historia cultural dominicana y en los propios estudios sobre el exilio, queda aún un largo camino por recorrer. Su profundización se relaciona con el empleo de fuentes más diversas -todavía hoy escasas- que avalen la comprensión del influjo del exilio republicano en el sistema educativo, cultural y científico, así como las razones de su perdurabilidad.

Aproximación al contexto español en la década del treinta del siglo XX

La década de 1930 en España estuvo signada por la inestabilidad política, económica y social. Se inició con la proclamación de la Segunda República en 1931 y la puesta en marcha de un proceso democratizante y reformador que desplazó del poder a las élites que tradicionalmente lo habían detentado. La separación de la iglesia y el estado, la ampliación de los derechos civiles, el sufragio femenino por vez primera y la educación laica, crítica y transformadora, fueron muestras de las reformas progresistas. Más, y como consecuencia de ello, se profundizaron las tensiones y contradicciones entre los diversos sectores sociales.

De forma esquemática puede señalarse que, en el aspecto económico, la depresión económica de 1929 agudizó la situación en tanto se produjo un incremento de la pobreza y el desempleo, lo cual se tradujo en el descontento social, las movilizaciones y la fragmentación social. A esta razón se sumó la imposibilidad de cumplimiento del proyecto republicano. En el ámbito político se apreció el surgimiento de diversas fuerzas políticas, que contribuyeron a la polarización socio-política, la violencia y finalmente, al estallido de la Guerra Civil en 1936, la cual se extendió hasta 1939 dando contenido a uno de los conflictos más devastadores de la historia contemporánea.

En cuanto a la educación en particular, la Segunda República emprendió un proyecto reformador, cuyo objetivo fue la modernización del sistema educativo, haciéndolo accesible a todos. Recordemos por su trascendencia en España y su traspolarización a los países de acogida de los exiliados después, la laicización de la educación, que eliminó la influencia de la iglesia en las escuelas públicas; el acceso universal a la educación, que condujo a la creación de escuelas, planes de formación para maestros con técnicas y métodos avanzados, acompañado de un programa de eliminación del analfabetismo en niños y adultos; la educación mixta; la renovación en los currículos, incluyendo contenidos de ciencias, historia, arte y educación cívica desde una perspectiva desarrolladora del pensamiento crítico; a todo lo cual se unió la promoción de la educación técnica y profesional. Válido resulta señalar que, si bien estas reformas y las experiencias adquiridas por los maestros y profesores fueron decisivas en la modernización educativa, una vez concluida la Guerra Civil e instaurado el régimen franquista, las mismas fueron borradas de un plumazo.

Contexto dominicano a la llegada de los exiliados españoles

El régimen que desencadenó la toma del poder por Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1930, se sustentó en un sistema represivo que tuvo como la unificación de los partidos políticos en el Partido Dominicano y la construcción de una ideología capaz de sustentarlo. La misma se construyó sobre la base del culto a la hispanidad, el racismo anti-haitiano, el catolicismo acrítico, el anticomunismo y la represión. *“El verdadero telón de fondo, de la legitimación y el consenso del régimen era la violencia”*. (Mateo, 2004) Todo ello se materializó no solo en la vida cotidiana nacional, sino también en la política exterior. Valen recordar por su relación con la aceptación de los exiliados españoles, la política de “blanqueamiento racial” causante de la matanza de haitianos de 1937, el “mejoramiento” de la negativa imagen externa que la misma ocasionó y la idea de modernizar el país mediante la inmigración, concretada en la Conferencia de Evian de 1938. (Lloréns, 1975;

González Tejera, 2012; Alfonseca, 2007) Ello abrió el camino a los exiliados españoles, los que, en composición heterogénea y cifra de alrededor de 3500, arribaron a República Dominicana. (González Tejera, 2012).

Hacia 1939 ya Trujillo ejercía el control cuasi absoluto sobre los destinos del país. El sistema educativo dominante se caracterizaba por su centralidad y adoctrinamiento político del régimen, lo cual se expresaba en elevadas cifras de analfabetismo, rigidez de los currículos escolares y postración intelectual y administrativa en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario. Con esta realidad, Trujillo vio en el exilio español una fuente de capital intelectual, amén de prestigio, lo cual podía dirigirse hacia la pretensión modernizadora, aunque siempre controlada.

Aunque los planes iniciales del régimen trujillista se centraron en el establecimiento de colonias agrícolas, los mismos resultaron fallidos, mientras que las habilidades urbanas y los altos niveles de educación de los exiliados les permitió un impacto inmediato, efímero por presencia, pero perdurable como elemento transformador en la vida profesional, educativa y cultural en general. Así, el propio contexto, aunque contradictorio, devino en ventana de oportunidades para el sistema educativo dominicano.

METODOLOGÍA

El artículo que se presenta se sustenta en una investigación de tipo cualitativa, de naturaleza histórico-educativa, en tanto se revela de invaluable utilidad para el análisis de la praxis educativa de los exiliados españoles en el sistema educativo de República Dominicana, superando la narrativa cronológica. La misma permitió mediante la revisión de fuentes primarias y secundarias, apreciar el entramado socio-político existente, a la vez que analizar y reconstruir las múltiples causas de las transformaciones ocurridas (Sáez-Rosenkranz, 2016). Así, no solo se estudia qué se enseñó y cómo, sino por qué fue posible ese encuentro pedagógico y cuáles fueron sus efectos duraderos. El uso del método histórico permite además comprender cómo la educación dominicana se vio enriquecida, y cómo el legado exiliado, aunque breve, dejó huellas en la memoria profesional y en la cultura pedagógica nacional.

Entre las fuentes primarias consultadas se encuentran:

- Documentos de archivo, de forma particular el “Boletín del Archivo General de la Nación”. Contiene listado de exiliados.
- Catálogo de fuentes para el estudio del exilio republicano español en la sociedad dominicana 1939-1947, el que, de manera indirecta a través de bibliografía especializada, presenta una serie de catálogos con información en poder del Archivo General de la Nación, y que responden al proyecto de los investigadores Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos y Natalia González Tejera.
- Memorias y testimonios de exiliados. Especial atención por su relación con el estudio realizado, el testimonio de Guillermina Medrano.

Las fuentes secundarias se centraron en:

- Artículos científicos dedicados especialmente al exilio republicano español y la reconstrucción histórica de su influencia en la educación dominicana. De manera particular en tanto deviene columna vertebral para ello, se hizo uso de los artículos “Escenarios dominicanos de la escuela republicana en el exilio 1939-1945” de Alfonseca (2019) y “El exilio pedagógico español de 1939. Datos, reflexiones e interpretaciones”, de Cruz Orozco (2011).
- Monografías (Albert, 2005; Lloréns, 1974) y tesis que analizan el exilio republicano español en América de manera general y su influencia en la educación de forma particular, considerando a los exiliados como agentes de cambio en tanto su impronta logró en medida no despreciable, la transformación del horizonte educativo en el área (González, 2010; Ramírez, 2014; Peña, 2017).

La triangulación de la información obtenida contribuyó a la reconstrucción crítica de la misma, así como a la interpretación de la compleja situación en que debieron actuar los exiliados y la impronta que dejaron en la educación dominicana en el contexto de un régimen autoritario, lo cual se apoyó no solo en las técnicas de análisis de las fuentes sino también el estudio de casos, como veremos más adelante.

RESULTADOS

El análisis de las fuentes consultadas evidencia que la llegada y estancia de los exiliados españoles a la República Dominicana entre 1939 y 1945, ocasionó un impacto significativo en el ámbito educativo. Los datos muestran que los exiliados se insertaron en la docencia, a la vez que crearon nuevas instituciones y dinamizaron prácticas pedagógicas modernas hasta entonces escasamente exploradas en el país (González Tejera, 2012). Toda esta labor desplegada se expresa de manera sistémica a continuación.

- Creación de una extensa red de instituciones educativas: Contrario a lo expuesto en la historiografía que daba cuenta de la existencia solo de seis centros educativos fundados por los exiliados, una visión más integral de las fuentes documentales ha permitido apreciar la creación de veintinueve centros escolares en el período objeto de estudio (Alfonseca, 2019). Como es de suponer esta nueva determinación ha conducido a la redefinición del impacto de los exiliados en la modernización del sistema educativo dominicano y por qué no, en su perdurabilidad. Las nuevas instituciones establecidas no se limitaron a la atención educativa de la comunidad de exiliados, sino que incluyeron a niños y jóvenes dominicanos, lo cual facilitó el intercambio pedagógico y el impacto cultural, toda vez que también contaron con el apoyo de intelectuales nacionales (Alba y Prieto, 2018).

Interesa resaltar que las nuevas instituciones se ubicaron en diferentes ciudades y provincias, en contraste con lo ocurrido en otros países de acogida, donde el exilio se concentró en determinadas urbes (Alfonseca, 2019) En consecuencia se mejoraron las infraestructuras escolares y la capacitación de los docentes.

- Renovación del currículo y de métodos pedagógicos: los exiliados españoles, imbuidos de las reformas educativas republicanas, herederas de las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza, transfirieron el espíritu renovador al anquilosado sistema educativo dominicano. De ahí que se introdujeran diversas reformas modernizadoras:
 - Educación laica: defendieron e impulsaron la enseñanza sin influencia religiosa, lo que viabilizó el libre y crítico pensamiento y la formación de ciudadanos participativos y resolutivos.
 - Renovación y modernización pedagógica: implementaron métodos como el aprendizaje práctico, la observación directa, el uso de laboratorios, clases de arte, deportes, talleres de lectura y expresión oral, junto a la coeducación, elementos novedosos en la educación local. Ello determinó una novedad y fue la educación centrada en el alumno, fomentando el razonamiento por encima de la memorización. Se unió el sistema de evaluación continua contentiva de portafolios estudiantiles, autoevaluaciones, reuniones de equipo y diarios de observación.
 - Introducción de asignaturas de corte más científico y experimental: ello contrastaba con el escolasticismo vigente entonces. En consecuencia, se priorizaron las ciencias, las artes, la educación física y laboral, las que mostraron su valía frente a la instrucción curricular tradicional.
 - Impacto institucional: a pesar del breve período de estancia de la mayoría de los exiliados, el influjo perduró por más tiempo, a punto de que los modelos educativos introducidos en las escuelas creadas resultaron modelos para reformas posteriores (Alfonseca, 2019; Cruz Orozco, 2011).
- Labor de los maestros: varios fueron los maestros que se destacaron en la labor modernizadora de la educación dominicana, resultando entre las de mayor influencia por sus métodos y perdurabilidad de los mismos, Guillermina Medrano, impulsora y conductora del Instituto Escuela Ciudad Trujillo, María Ugarte, José Ferrater Mora y Augusto Pí Suñer. Fueron aquellos maestros quienes incrementaron la oferta educativa, divulgaron e instrumentaron nuevas ideas y métodos pedagógicos, formaron una nueva generación de maestros y profesionales en diversos ámbitos y pusieron tope a la educación memorística para dar vía a la experimentación y la razón en el aprendizaje (Alba y Prieto, 2018).
- Obstáculos enfrentados por los maestros exiliados en la introducción de los proyectos educativos: en este apartado deben considerarse como mínimo tres elementos limitantes.
 - Contexto político dominicano: acá habría que recordar la existencia de un gobierno de carácter autoritario, represivo, racista, promotor de la censura y defensor del ideal hispanista y antiliberal proclamado por el régimen de Franco. Ello, junto al sentimiento de nostalgia,

desesperanza y añoranza que la nueva situación impuso a los exiliados, resultó ser un factor de la transitoriedad del exilio en ese país.

- Exilio temporal: según la historiografía consultada, la estancia en República Dominicana fue breve, entre 1939 y 1945. En ello incidió el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, en tanto sustentaron la reorientación de la política trujillista, de carácter anticomunista y represiva de cualquier atisbo de oposición. *“A partir de 1945, el fantasma comunista tomó más fuerza por lo que muchos republicanos, comunistas y no comunistas, fueron perseguidos y expulsados de sus trabajos, viéndose obligados a dejar este país”* (Naranjo y Puig Samper, 2009). *“Un nuevo exilio daba razón a la España Peregrina y a su vasta producción intelectual cuyo resultado fue significativo para España y los países de acogida”*. (Alba, 2023). Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, resultaron ser las nuevas patrias de acogida, temporal o por mayor período de tiempo.
- Trabas socio-materiales: consecuencia de la propia condición del exilio y de las condiciones económicas y políticas prevalecientes en el país. La escasez de recursos, los obstáculos profesionales y las limitaciones para integrarse a un nuevo contexto del cual no se sentían parte, estuvieron presentes y marcaron la hoja de ruta de los educadores exiliados en República Dominicana.

DISCUSIÓN

El sistema republicano español había sido enarbolado y construido bajo la égida de la intelectualidad. Gracias al papel que desempeñaron durante la República y en particular en su primer bienio, la reforma educativa y la política cultural se erigieron como bases complementarias del proceso reformista impulsado durante este período. Todo esto de conjunto produjo un notable florecimiento de la cultura española en general y de la literatura, en particular.

La reforma educativa republicana resultante se entendió como instrumento capaz de regenerar al pueblo español, inculcándole las libertades y el espíritu cívico. La esencia de esta reforma pretendía una escuela unificada, con una enseñanza oficial, libertades públicas y formación integral del individuo, para lo cual debía garantizar la continuidad de un grado a otro, la gratuidad y el laicismo. Con este espíritu se reformaron las instituciones escolares y se construyeron numerosas escuelas a todos los niveles, aunque la enseñanza universitaria no gozó de prioridades en este proceso. Imbuidos de estas ideas renovadoras, los exiliados intentaron dar continuidad a la España Republicana, llevando, no solo la añoranza, sino los nuevos conceptos pedagógicos.

En República Dominicana en particular las nuevas ideas chocaron con el sistema educacional vigente entonces, por lo que, a la necesidad objetiva vivencial, se juntó el hecho de contribuir a la modernización del mismo.

Casi coincidentemente con la llegada de los exiliados su influjo en la educación dominicana devino importante, dado que las nuevas ideas condujeron a la modernización, renovación, ampliación y democratización de todo el sistema educativo, en todos los niveles de enseñanza. De ahí que su impacto fuera innovador, a pesar de su brevedad y que el mismo no pueda desvincularse del contexto histórico y las prácticas y resistencias a la modernización pretendida.

De la revisión historiográfica realizada, siempre con el empleo de los métodos histórico y analítico, podemos hacer nuestras las conclusiones de las investigaciones de Alfonseca (2019). Las mismas realizan una reevaluación del papel y lugar de los exiliados españoles en República Dominicana, demostrando la creación de veintinueve centros docentes, lo cual sin lugar a duda resulta ser una reconsideración de la vitalidad de los mismos y no solo una rectificación cuantitativa.

La renovación curricular impulsada puede ser considerada, en un contexto de aferramiento a los métodos tradicionales y escolásticos prevalecientes en el país, como una “revolución” pedagógica. La prioridad a la ciencia, los métodos activos, la experimentación y la educación participativa, fueron desafíos no solo al modelo educativo, sino también al régimen de Trujillo, el que, si bien actuaba bajo el telón de la modernización, no estaba en disposición de permitir cambios profundos. Lógicamente, aquí los exiliados, mayormente republicanos y de pensamiento liberal, se encontraron con una interesante disyuntiva. Por un lado, habían llegado a un país que los recibió por un interés político y huyendo de un régimen represor, mientras que por el otro, debieron intentar subsistir y actuar bajo un régimen opuesto a los principios democráticos, laicos y reformadores que defendían. Dicha contradicción que en pocos años se hizo tan profunda que condujo a la mayoría a emprender un nuevo exilio, limitando el alcance del proceso de modernización educativa, a pesar de que su experiencia mostró un modelo alternativo y diferente al prevaleciente, que trascendió el sistema educativo para contribuir a la transformación de la cultura en general.

Este proceso innovador se puede clarificar con el estudio particular del Instituto Escuela de Ciudad Trujillo, pionero en la introducción y aplicación de la nueva metodología educativa centrada en la coeducación, la enseñanza artística, laboral y deportiva, la experimentación y la participación activa de los educandos. María Teresa Guzmán, alumna por entonces, describe el proceso como innovador, pues los estudiantes podían aprender de manera analítica y problematizadora, no a través de la memorización de los contenidos; relata que los profesores motivaban a preguntar, a debatir y a investigar (Alfonseca, 2019).

Su fundadora, la maestra Guillermina Medrano, resulta ser una figura trascendental en la introducción y adecuación del proyecto pedagógico de la Segunda República Española en República Dominicana. Puede decirse que es clave para comprender, no solo la influencia de los exiliados en la escuela dominicana, sino también la pervivencia del magisterio en América (Ruíz del Árbol Cana, 2012). Su re-exilio a Estados Unidos e inserción en el sistema educacional, así lo demuestra.

Tras su arribo en 1939 fue contratada por la Secretaría de Educación como auxiliar técnico-pedagógica, considerando la experiencia acumulada en su país de origen. El proyecto que comenzó con clases a un reducido

número de estudiantes, hijos de diplomáticos, en su casa, se amplió rápidamente hasta alcanzar cifras superiores a los trescientos alumnos.

En el Instituto Escuela fue Medrano promotora de la transformación curricular, la pedagogía progresista, la inclusión educativa, el pensamiento crítico y la laicidad, poniendo distancia con respecto a los métodos tradicionales predominantes en la educación dominicana de entonces. Ello, junto a la promoción de los valores democráticos de la Segunda República de los cuales era portadora, muestran cómo el exilio español constituyó un trasvase pedagógico y cultural, un espacio de resistencia y renovación, a la vez que el mantenimiento de los ideales republicanos en un nuevo contexto de represión.

A pesar de todo lo anterior, la influencia del exilio en la transformación del sistema educativo dominicano ha sido relativamente poco estudiado, lo cual abre posibilidades a nuevas investigaciones.

CONCLUSIONES

El estudio del impacto de los exiliados españoles en la renovación del sistema educacional en República Dominicana entre 1939 y 1945 devela la brevedad temporal del proceso de instrumentación, a la vez que su impronta y perdurabilidad, lo cual se puede expresar en los siguientes elementos:

1. El relativamente limitado número de exiliados que arribó a República Dominicana al término de la Guerra Civil en España, alcanzó un impacto cualitativo y cuantitativo en el escenario educativo del país receptor. La cifra de escuelas fundadas, los proyectos educativos y la participación activa en instituciones públicas y privadas, propagaron prácticas pedagógicas innovadoras prácticamente desconocidas por el sistema tradicional dominicano.
2. Entre los aportes esenciales del grupo de exiliados que se dedicaron a la actividad docente se encuentran la modernización curricular enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico y la actividad científica, el laicismo y el uso de métodos pedagógicos activos, centrados en el alumno, a imagen y semejanza de las prácticas reformistas de la Segunda República. Ello sin duda, signó en lo adelante el panorama pedagógico dominicano.
3. Maestros como Guillermina Medrano resultan ejemplos fehacientes del rol que pueden jugar los exiliados como agentes de transformación y también de transferencia pedagógica en particular y cultural en general, en el contexto de la diáspora. En este apartado aún las investigaciones resultan insuficientes para lograr una evaluación real del impacto y aprendizajes mutuos.

La brevedad de la estancia, junto a los obstáculos materiales y también políticos causados por el contexto autoritario y represivo del régimen de Trujillo, si bien condujeron a una modernización interrumpida, no resta trascendencia al proceso innovador y renovador en la esfera pedagógica en tanto contribuyó a la creación de un modelo alternativo al tradicional existente, cuya impronta resultó perdurable.

REFERENCIAS

- Alba, M. C. (2023). La poesía de los exiliados españoles en República Dominicana (1939-1945). *La Palabra*, N° 45, pp. 119.
<https://doi.org/10.19053/01218530.n45.202.15148>
- Alba, M. C., Prieto, A. (2018). Huellas del exilio español en República Dominicana (1939-1945). *CariCen* 10, pp. 43-53.
<http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen>
- Albert, S. (2005). *El exilio republicano español en Santo Domingo*. Editorial de la Universidad de Puerto Rico
- Alfonseca, J. B. (2007). El exilio español en la República Dominicana. Pla, Dolores (coord.). *Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano español en América*. Instituto Nacional de Migración, Centro de Estudios Migratorios, México, pp. 129-226.
- Alfonseca, J. B. (2013) Catálogos de Fuentes para el estudio del exilio republicano español en la República Dominicana, 1939-1947, Boletín del Archivo General de la Nación Año LXXV - Volumen XXXVIII - Número 135, pp. 417-438.
https://www.academia.edu/25815473/Cat%C3%A1logos_de_Fuentes_para_el_estudio_del_exilio_republicano_espa%C3%B1ol_en_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana_1939_1947_Bolet%C3%ADn_del_Archi vo_General_de_la_Naci%C3%B3n_A%C3%B1o_LXXV_Volumen_XXXVIII_N%C3%BAmero_135_2013_pp_417_438
- Alfonseca, J. B. (2019). Escenarios dominicanos de la escuela republicana del exilio 1939-1945. *Historia y Memoria de la Educación*, N° 9, pp 173-215.
<https://revistas.uned.es/index.php/HMe/artice/view/22085/18785>
- Cruz Orozco, J. I. (2011). El exilio pedagógico español de 1939: Datos, reflexiones e interpretaciones. In *Exilios e viagens: ideários de liberdade e discursos educativos: Portugal-Espanha séc. XVIII-XX* (pp. 137-156). Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7943883>
- González Tejera, N. (2012). *Exiliados españoles en República Dominicana, 1939-1945: descripción y análisis socio-económico y demográfico*. Academia Dominicana de la Historia
- González, M. (2010). *La influencia del exilio republicano en la educación dominicana (1936-1961)*. [Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid].
- Herrerin, A. (2005). La ayuda a los republicanos españoles exiliados en Santo Domingo. *Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales*, N° 63, pp 152-172.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319127418005>

Lloréns, V. (1974). *La emigración republicana de 1939*. Taurus

Lloréns, V. (1975). *Memorias de una emigración en Santo Domingo 1935-1945*. Ariel

Mateo, A. (2004). *Mito y cultura en la Era de Trujillo*. Editora Manatí.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=B5iyGYvsd1kC&oi=fnd&pg=PA15&dq=Mateo,+A.+\(2004\).+Mito+y+cultura+en+la+Era+de+Trujillo&ots=CmDnpbEkq3&sig=nITCQ6IF4FL6xPkJD0UQIsxD7eQ](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=B5iyGYvsd1kC&oi=fnd&pg=PA15&dq=Mateo,+A.+(2004).+Mito+y+cultura+en+la+Era+de+Trujillo&ots=CmDnpbEkq3&sig=nITCQ6IF4FL6xPkJD0UQIsxD7eQ)

Naranjo, C., Puig Samper, M. A. (2009). De isla en isla: los españoles exiliados en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, N° 735, pp 87-112.

<https://arbor.revistas.csic.es>

Peña, L. (2017). *Metodologías pedagógicas introducidas por los exiliados españoles en la educación primaria dominicana*. [Tesis doctoral, UNPHU]

Ramírez, A. (2014). *El Instituto de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo: historia e influencia intelectual*. [Tesis de Maestría, UASD].

Ruíz del Árbol Cana, A. (2012). *Hacer España en América, Guillermina Medrano Aranda (1912-2005). La pervivencia del magisterio republicano en el exilio americano* [Tesis Doctoral. Universitat Jaume I].

<https://portalcientifico.uned.es/documentos/5eb09d262999527641125968>

Sáez Rosenkranz, (2016). El método histórico aplicado a la investigación educativa. *REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 9(2), pp 106-113.

<https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927>

Contribución Autoral

Autora: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.